

Análisis del retorno a clases presenciales en el TecNM Campus Chilpancingo

E. Oropeza Bruno^{1*}, G. Muñoz Atilano¹, M. de L. Martínez Zamudio², M. O. Espinobarros Salinas³, V. Castro Chino¹

¹Departamento de Ciencias Básicas, TecNM/Campus Chilpancingo, Av. José Francisco Ruiz Massieu no. 5, Colonia Villa Moderna, C.P. 39090 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. México

²Departamento de Sistemas y Computación, TecNM/Campus Chilpancingo, Av. José Francisco Ruiz Massieu no. 5, Colonia Villa Moderna, C.P. 39090 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. México

³Departamento Económico-Administrativas, TecNM/Campus Chilpancingo, Av. José Francisco Ruiz Massieu no. 5, Colonia Villa Moderna, C.P. 39090 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. México

*erika.ob@chilpancingo.tecnm.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La educación ha tenido cambios drásticos desde el inicio de la pandemia por la COVID-19 además de las complicaciones mismas del proceso de enseñanza-aprendizaje en situaciones “normales” hasta antes de la pandemia, se han aunado otras a las generadas por la misma, como son: el aislamiento, el estrés, el manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), así como condiciones deficientes de comunicación entre los actores que participan en el proceso, promoviendo que las instituciones educativas buscaran el retorno gradual de los estudiantes y docentes a las aulas con infraestructura acorde al contexto.

La intención de esta investigación es realizar un análisis desde el punto de vista de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas computacionales del Tecnológico Nacional de México Campus Chilpancingo sobre el retorno gradual a las clases presenciales durante el semestre febrero-junio 2022, y cómo evalúan las medidas implementadas para la atención a la comunidad académica.

Palabras clave: COVID-19, estudiantes, clases presenciales.

Abstract

Education has had drastic changes since the start of the COVID-19 pandemic, in addition to the complications of the teaching-learning process in "normal" situations until before the pandemic, others have been added to those generated by it, such as: isolation, stress, management of Information and Communication Technologies (ICT), as well as poor communication conditions between the actors involved in the process, promoting educational institutions to seek the gradual return of students and teachers to the classrooms, with infrastructure according to the context.

The intention of this research is to carry out an analysis from the point of view of the Computer Systems Engineering students of the Tecnológico Nacional de México Campus Chilpancingo on the gradual return to face-to-face classes during the February-June 2022 semester, and how they evaluate the measures implemented for serving the academic community.

Key words: COVID 19, students, face to face classes.

Introducción

La pandemia ocasionada por la COVID-19 visibilizó las deficiencias del sistema educativo público en América Latina en el manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo de la educación, así como a la falta de infraestructura tecnológica en las universidades y la falta de capacitación docente para

atender las clases en línea [1]. México no estaba preparado para las clases en línea por lo que, era necesario el regreso a las clases presenciales [2].

La población estudiantil se ha visto afectada por la pandemia en el ámbito psicosocial y emocional en donde el miedo, la ansiedad y el estrés; son elementos que propiciaron que el rendimiento académico y el aprendizaje se viera mermado. Como se sabe, el aislamiento a causa del confinamiento alteró los estilos de vida y las rutinas de los estudiantes en el ámbito familiar y personal [3]. Los estudiantes ansiaban regresar a las aulas en la modalidad presencial como aliciente para salir de la rutina, a pesar de lo que implicaba la “nueva normalidad”, con grupos de estudiantes menos numerosos, con medidas de higiene señalados por las escuelas como: el uso del cubrebocas en espacios cerrados, el uso constante del gel antibacterial y medir la temperatura corporal que no rebase los 37°C.

La brecha digital se enfatiza por las desigualdades socioeconómicas de los estudiantes [3]. El cierre de las clases presenciales en el 2020 y la organización espontánea de las clases en línea generaron grandes dificultades en la exclusión y marginación, ya que, las instituciones educativas se apresuraron a brindar soluciones para asegurar la continuidad educativa. Los datos mencionan que las universidades asumieron la modalidad en línea por la COVID-19 de manera emergente sin una preparación adecuada, acorde al personal y no se diga a los métodos pedagógicos al utilizar las herramientas tecnológicas y el manejo de recursos interactivos que permitieran una comunicación de manera eficiente en la enseñanza presencial y virtual [4].

Las Instituciones de Educación Superior (IES) en el regreso a las clases híbridas y presenciales tienen la responsabilidad social de garantizar la salud de la población escolar. Es decir, de docentes, estudiantes, personal administrativo y directivos para dar continuidad a las actividades académicas propias. Se habla que, con la llegada de la pandemia, las IES acentuaron las dificultades que regularmente padecen como: la reducción del financiamiento público, la baja de las demandas de ingreso, la deserción escolar y aunado a la pandemia, tuvieron que adquirir equipos tecnológicos que ayuden a los docentes a brindar clases en modalidad híbrida para el retorno gradual a las clases presenciales. El escenario de incertidumbre causado por la COVID-19 al iniciar las clases en línea permitirá conocer su impacto a corto y largo plazo, una vez que las IES abran sus puertas paulatinamente, ya que, los estudiantes se enfrentarán a realizar las actividades prácticas en los espacios destinados para ello [5, 6,7].

Las recomendaciones de la UNESCO (2020) a los gobiernos y a las instituciones de educación superior para afrontar la COVID-19 son las siguientes:

- Prepararse en la reapertura de las instituciones.
- Garantizar la continuidad de la educación en línea, asegurando la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.
- Atender las necesidades económicas, pedagógicas y socioemocionales de los estudiantes en la modalidad que les permita continuar sus cursos, a través de becas, y apoyo tutorial.

Se ha visto que las instituciones educativas de nivel superior tienen grandes problemas, pero también se ha percibido la intención de brindar un buen servicio a sus estudiantes, con la adquisición de licencias de las plataformas educativas como son: *Zoom, Google Meet, Microsoft Teams*, entre otras [1]. Así como la capacitación en las nuevas plataformas educativas. Sin embargo, con la suma de los esfuerzos realizados se tiene que brindar continuidad a la capacitación docente, así como brindar mantenimiento y cuidado a los equipos que pueden ayudar el aprendizaje sincrónico y asincrónico. La nueva normalidad tiene que hacer consciente a la sociedad que debemos protegernos personalmente para no afectar a otros, en el área educativa permitirá establecer redes de contacto, acceder a la información, a la capacitación más eficiente y a un costo más accesible, buscando la calidad de los servicios educativos, estos son los nuevos horizontes que deben valorar las IES para abrir su oferta educativa [8, 9].

Es por ello, que se consideró para la investigación, conocer la perspectiva de estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales del TecNM Campus Chilpancingo sobre el impacto de las clases en línea y el retorno a las clases presenciales durante el semestre febrero-junio 2022 en la pandemia de la COVID-19. Considerando la modalidad en línea y los nuevos aspectos que tienen que ver con el espacio físico de la institución.

Metodología

Caracterización del área de estudio

La investigación se realizó en el TecNM Campus Chilpancingo, institución educativa de nivel superior, que se ubica al sureste de México, en el estado de Guerrero. El contexto sociocultural es de nivel medio-bajo. El Instituto Tecnológico de Chilpancingo (ITCH), cuenta con cinco programas educativos: Ingeniería Civil, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Gestión Empresarial, Contador Público y la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC), en donde se realizó la investigación durante el semestre febrero-junio 2022 [10].

Determinación de la muestra

La investigación se realizó con el apoyo de los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, ya que fue, uno de los primeros programas educativos que regresaron a clases híbridas el 1 de marzo, a un mes de haber iniciado el semestre febrero-junio 2022. La población de segundo semestre estuvo conformada por 91 estudiantes, considerando un nivel de confianza (nc) de 89% y un error de muestreo (e) del 11%, se obtuvo una muestra representativa de 41 estudiantes, conformado por 29 varones (71%) y 12 mujeres (29%), con una edad promedio de 18 años. Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula.

Donde:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

variable	Descripción	Valor
N	Tamaño de la población	81
n	Tamaño de la muestra	41
nc	Nivel de confianza	89%
e	Error de muestra	11%

Sustitución de valores:

$$n = \frac{81}{1 + 81(0.11)^2} = \frac{81}{1.9801} = 40.9070 = 41$$

$$n = 41$$

Instrumento de Investigación

Se elaboró un cuestionario electrónico como instrumento de investigación, la cual se difundió en formato digital, diseñado por los investigadores del proyecto, se compartió la liga de *Microsoft Form*, ya que los estudiantes tienen cuentas institucionales y es más fácil el contacto con ellos.

El cuestionario se conformó de 28 reactivos, de las cuales 21 preguntas fueron elaboradas de opción múltiple y utilizando la escala *Likert* para una mejor medición de las respuestas; cinco preguntas fueron preguntas abiertas con la intención de que los estudiantes fueran enfáticos en unas preguntas; los dos restantes fueron dicotómicas. Los resultados fueron analizados en Excel. La aplicación de la encuesta se realizó el 16 de junio del presente año al concluir el semestre febrero-junio, con el objetivo de recopilar las opiniones de los 41 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del TecNM Campus Chilpancingo y conocer la problemática de las clases híbridas en el nuevo retorno a clases semipresenciales.

Resultados

Los resultados aquí presentados son de un equipo de investigadores que hemos dado continuidad a la educación en línea y ahora la modalidad presencial a partir de las complicaciones generadas por la COVID-19 desde el año 2020. Se efectuó un análisis general de la percepción de los estudiantes inscritos en el segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del TecNM Campus Chilpancingo. Algunas de las preguntas fueron enfocadas al lugar donde radican y la distancia de traslado a de la institución, se realizó un análisis de la expectativa que tenían del retorno gradual a las clases presenciales y cómo percibieron las medidas implementadas por la institución en el regreso a las aulas, que fueron evidentes para los estudiantes y evaluaron muy bien al Tecnológico, como lo muestran las gráficas que se presentan más adelante.

Como se puede apreciar en la Figura 1, del total de alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de segundo semestre, 29 son de género masculino y representa el 71% y 12 son del género femenino, lo que equivale a un 29%.

En el estudio se contempló necesario conocer la región del estado de Guerrero en donde el estudiante residió en el semestre febrero-junio 2022, como se observa en la Figura 2, la mayoría de los estudiantes que colaboraron en el estudio residen en la ciudad de Chilpancingo, con un 66% equivalente a 27 alumnos, mientras que un porcentaje menor se ubican en comunidades aledañas (Zumpango, Mazatlán, Petaquillas, Tixtla, Amojileca, Mochitlán, Palo Blanco, u otra comunidad cercana al Instituto Tecnológico de Chilpancingo), lo que representa un 34% que corresponde a 14 estudiantes.

Figura 1. Género de los estudiantes de ISC

Figura 2. Lugar de residencia en el semestre actual.

Entre las consideraciones que mencionaron los estudiantes al cursar la clase en línea durante el semestre febrero-junio 2022, se puede observar en la Figura 3, donde un 37% respondieron que influyó negativamente en su aprendizaje equivalente a 15 alumnos; un 39% mencionó que influyó positivamente en su aprendizaje, correspondiente a 16 estudiantes y un 24% indicó que fue indiferente la influencia de las clases en línea para su aprendizaje, lo cual corresponde a 10 estudiantes.

En la Figura 4 se observa, el 10% se sintió excelente con el regreso a clases presenciales, equivalente a 4 alumnos; otro 10% consideró sentirse muy bien, lo que representa a 4 estudiantes; un 44% manifestó sentirse bien, correspondiente a 18 universitarios; el 34% indicó sentirse regular, representa a 14 alumnos y un 2% considero haberse sentido mal con el regreso a las clases presenciales, lo que, corresponde a 1 alumno.

Figura 3. Influencia de las clases en línea en su aprendizaje

Figura 4. Expectativas del regreso a clases presenciales

En la Figura 5 se observa, que el 10% consideró sentirse muy bien, lo que representa a 4 estudiantes; un 29% manifestó sentirse bien, correspondiente a 12 universitarios; el 22% indicó sentirse regular, representa a 9 alumnos y un 39% considero haberse sentido mal en las clases presenciales, lo que, corresponde a 16 alumnos.

En la Figura 6 se les pregunto la percepción de los estudiantes acerca de la adaptación a las clases presenciales, Se destacó con el 44% el tiempo para realizar las actividades académicas en casa que corresponde a 18 alumnos; seguida de tener que trabajar y estudiar 20% que equivale a 8 estudiantes; el 17% menciona sobre los tiempos de traslado de la casa a la escuela 7 universitarios, ya que algunos viven en comunidades aledañas a la institución; solo un 10% marcó el horario entre clases 4 jóvenes; el 7% le costó levantarse temprano para el traslado al TecNM Campus Chilpancingo 3 alumnos, y el 2% indico que fueron otras causas (1 universitario).

Figura 5. Evaluación al final del regreso a clases presenciales

Figura 6. Adaptación del estudiante a las clases presenciales.

La Figura 7 representa la cantidad de asignaturas reprobadas según lo referido por los estudiantes encuestados, vale la pena destacar que los estudiantes del estudio ingresaron al Tecnológico de Chilpancingo en modalidad virtual y se ubican en el segundo semestre, es decir, es su primer semestre en modalidad presencial. De manera positiva se tiene que el 34% de los (14 estudiantes) refirió no haber reprobado ninguna asignatura; el 15% reprobó (6 alumnos) 1 materia, el 12% reprobó (5 estudiantes) 2 asignaturas, el 17% indicó haber reprobado tres asignaturas (7 alumnos), seguido del 5% con cuatro materias reprobadas (2 alumnos), el 10% no acreditó cinco asignaturas (4 estudiantes) y el 7% reprobó seis materias (3 estudiantes). Los estudiantes señalaron que las asignaturas que tiene un porcentaje mayor de reprobación fueron del área de las Ciencias Básicas (Probabilidad y Estadística, Calculo Integral y Algebra Lineal) en un 73% (30 alumnos).

Figura 7. Asignaturas reprobadas al final del semestre

Los resultados de la Figura 8, son referente a la pregunta ¿Cómo evalúas tu aprovechamiento durante el semestre febrero-junio 2022? El 49% de los estudiantes se evaluó como regular (20 alumnos), otras investigaciones señalan que por causa de la pandemia hubo un atraso en el aprovechamiento escolar, los estudiantes mencionaron que se evaluaron así porque les pusieron poco esfuerzo a las clases presenciales. En tanto, el 27% (11 estudiantes) se calificó como bien y entre sus justificaciones son: “Puse mi mayor empeño de manera presencial”, “es más fácil entender las cosas de manera presencial”. En tercer lugar, con el 22% los jóvenes que se evaluaron como mal o reprobado (9 alumnos) solo el 2% se evaluó como muy bien (1 estudiante) y 0% como excelente (0 alumnos).

En la Figura 9, un aspecto importante para la investigación era conocer ¿Cómo evaluaron los estudiantes la seguridad e higiene en el acceso al TecNM Campus Chilpancingo? Los resultados de la evaluación se muestran en porcentaje mayoritario con el 39% Muy bien (16 estudiantes), el 24% lo evalúa como excelente (10 alumnos), el 27% como bien (11 alumnos) y el 10% como regular (4 estudiantes). El resultado favorable quizá se puede atribuir a que se han implementado espacios destinados con limpieza de manos y termómetros que ayudan a identificar la temperatura.

Figura 8. Aprovechamiento académico del estudiante en el semestre febrero junio 2022

Figura 9. Evaluación de seguridad e higiene en el acceso al TecNM Campus Chilpancingo.

En el retorno a las clases presenciales, en un principio en modalidad híbrida para posteriormente en modalidad presencial, fue conveniente saber ¿Cómo evalúan la infraestructura e instalaciones del Instituto Tecnológico de Chilpancingo? Ver Figura 10, en donde el 44% de los encuestados lo evalúan como muy bien (18 alumnos), el 27% excelente (11 estudiantes), el 24% como buena (10 alumnos) y el 5% regular (2 estudiantes).

Dadas las condiciones sanitarias, era necesario considerar que los estudiantes tuvieran la necesidad de utilizar la red de internet dentro de las instalaciones del Tecnológico, y por cuestiones de salud algunos docentes tuvieron que impartir sus asignaturas en modalidad en línea. En la Figura 11, se les solicitó que evaluaran la calidad de la conexión a internet, el 39% lo calificó como regular (16 alumnos), seguido del 24% como bueno (10 estudiantes), y el 22% como malo (9 alumnos), solo el 10% mencionó que fue muy bueno (4 estudiantes) y el 5% como excelente (2 alumnos).

Figura 10. Evaluación de infraestructura e instalaciones del TecNM Campus Chilpancingo.

Figura 11. Evaluación de la calidad en la conexión a internet en el TecNM Campus Chilpancingo.

La Figura 12 se puede observar si la institución cumple con la expectativa de los estudiantes, para ello, se diseñó la pregunta: Académicamente el TecNM Campus Chilpancingo ¿Cumple con tus expectativas? Esta es una fortaleza para la institución ya que los estudiantes en un 83% señaló que, si cumple con sus expectativas (34 estudiantes) y, se tiene que trabajar para mejorar e incrementar el valor, ya que, el 17% dijo que no (7 alumnos), este porcentaje puede buscar otra alternativa de estudio.

Los estudiantes encuestados tuvieron la oportunidad de tomar las clases en las tres modalidades y con esa referencia se les preguntó: Después de tu experiencia en modalidad en línea, híbrida o presencial ¿Cuál consideras que es mejor para tu aprendizaje? las respuestas se pueden apreciar en la Figura 13. La mayoría con el 73% eligió la modalidad presencial (30 alumnos), solo el 17% prefirió la modalidad en línea (7 estudiantes) y el 10% prefiere la modalidad híbrida (4 universitarios).

Figura 12. El TecNM Campus Chilpancingo cumple con las expectativas de los estudiantes

Figura 13. Preferencia de los estudiantes por la modalidad de las clases.

El Tecnológico de Chilpancingo siguiendo los lineamientos establecidos por el Tecnológico Nacional de México y las entidades que brindan recomendaciones para contrarrestar o disminuir la propagación de la enfermedad producido por la COVID-19, implementó una serie de medidas para proteger y ayudar a la población estudiantil. Entre las medidas destacan, los avisos oportunos y distribución de espacios para grupos no mayores de 25 estudiantes por aula, además puntos con desinfectante para manos y el uso de mascarillas en espacios cerrados, entre otras medidas que se muestra a continuación:

- Capacitación docente para el uso de los recursos tecnológicos instalados en las aulas y laboratorios de la institución.
- Seguridad e higiene en los accesos principales con desinfectante y termómetro como medida para evitar la propagación de la COVID-19.
- Instalación de lavamanos en espacios abiertos como: explanada, pasillos y entradas de edificios.
- Quioscos y áreas con acceso a internet para ingresar a clases en línea dentro de la institución.
- La adaptación de aulas híbridas con conexión a internet, pizarras eléctricas, cámaras de grabación y computadoras con plataforma *Teams* entre otros, para brindar clases a distancia y presenciales (híbridas).
- Regreso paulatino de sus programas educativos: primero tres carreras: Ingeniería en Sistemas computacionales, Ingeniería en Informática e Ingeniería en Gestión Empresarial y después las dos carreras con mayor número de estudiantes: Ingeniería Civil y Contador Público.
- Apoyo psicológico a estudiantes que lo requieren.

En la figura 14 se muestra evidencia fotográfica del aforo adecuado de las personas que pueden estar en un aula de clases, o en los laboratorios del TecNM Campus Chilpancingo, para ello, los docentes que imparten clases deben hacer uso del cubrebocas, así como, también los estudiantes, en la figura 14 se muestra las pantallas interactivas instaladas en el plantel con la finalidad de brindar una mejor atención a los estudiantes. Cabe destacar que la infraestructura implementada es muy útil para el caso de estudiantes que se encuentre a distancia.

Figura 14. El TecNM Campus Chilpancingo implementó estrategias para atender a los estudiantes en la modalidad presencial.

Trabajo a futuro

Los investigadores de este proyecto han dado seguimiento a la percepción de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad en línea desde el inicio de la pandemia ocasionado por la COVID-19. La adaptación de las plataformas educativas son herramientas que han permitido paliar en el proceso educativo, es por ello, conveniente dar continuidad para saber ¿Cómo los estudiantes se integran a la modalidad en presencial?

Un dato importante, es que los estudiantes prefieren las clases presenciales porque permite una comunicación asertiva con los docentes, con sus compañeros, y con el entorno social, la distracción a diferencia de los comentarios de la modalidad en línea en donde destacan: el aburrimiento, el cansancio, el estrés y la distracción.

De los resultados obtenidos en la investigación, se pretende darle seguimiento al retorno a las clases presenciales, ya que es una oportunidad de investigación en varios aspectos académicos del estudiante, en el caso particular de las tutorías y su impacto en la salud emocional del estudiante, el papel de las asesorías académicas para disminuir los índices de reprobación y deserción, y darle seguimiento a las medidas implementadas en la institución para contrarrestar el contagio de la COVID-19.

Conclusiones

El retorno gradual de la población estudiantil generó expectativas en los jóvenes que ingresaban por primera vez a las aulas del TecNM Campus Chilpancingo, aunque ellos ya habían cursado en primer semestre, este fue en la modalidad en línea lo que les permitió conocer las instalaciones en el mes de marzo del semestre febrero-junio 2022, una vez iniciado el semestre. De manera particular, los estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales tenían expectativas buenas para el retorno a clases, sin embargo, al finalizar el semestre mencionaron que les fue mal porque se les dificultó adaptarse a la modalidad presencial; adecuarse a la realización de las actividades escolares fue uno de los factores que influyó en su rendimiento.

Entre las dificultades que señalan los estudiantes sobre la institución son: mejorar la conectividad a internet para realizar sus actividades académicas, la calidad y el tiempo entre clases para poder ingerir sus alimentos con las medidas sanitarias ante la COVID-19; además, de brindar capacitación gradual a los docentes para el uso de las Tecnologías de la Información y comunicación con la intención utilizar los recursos actuales para que los estudiantes adquieran las competencias que requieren. Entre las acciones favorables que ha realizado el TecNM Campus Chilpancingo para la comunidad son adecuar la infraestructura y equipo en las aulas con tecnología para la impartición de clases en modalidad híbrida; la percepción en cuanto a la seguridad e higiene que brinda el tecnológico lo señalan como muy buena para evitar contagios por la Covid-19, la gran mayoría de los estudiantes encuestados señalan que la institución cumple con sus expectativas de educación superior.

Entre los retos que tiene el TecNM Campus Chilpancingo es promover capacitaciones para estructuración de las clases después de la “nueva normalidad”, brindar seguimiento oportuno a los estudiantes con asesorías académicas o el programa institucional de tutorías, además de darle importancia a las TIC en la metodología de la enseñanza con una planificación previa.

Agradecimientos

Agradecemos a los estudiantes que apoyaron a contestar el cuestionario para la realización de este trabajo. De manera particular, a los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Departamento de Sistemas y Computación del semestre febrero-junio 2022, así como a las autoridades del TecNM Campus Chilpancingo por las facilidades brindadas para la realización de esta investigación.

Referencias

- [1] A. Acevedo-Tarazona, A.C. Valencia-Aguirre, & A.D. Ortega-Rey, Angie Daniela. “Educación en tiempos de pandemia: Perspectivas del modelo de enseñanza remota de emergencia en Colombia”. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 23(37), 93-112. 2021, Epub 28 de abril de 2022. <https://doi.org/10.19053/01227238.12704>
- [2] J. Rojas-Vega, D. Castro-Gomez, V. Damacén-Oblitas, J. Rojas-Silva, V Moquillaz “El retorno a la universidad durante la pandemia: Perspectivas en una escuela pública de obstetricia” 2021, DOI: 10.1590/SciELOPreprints.1035
- [3] I. Ordorika “Pandemia y educación superior” *Revista de la educación superior*, 49(194), 1-8. Epub 27 de noviembre de 2020. <https://doi.org/10.36857/resu.2020.194.1120>

- [4] Y. Jiménez Guerra, & M de los A. Ruiz González “Reflexiones sobre los desafíos que enfrenta la educación superior en tiempos de COVID-19” *Economía y Desarrollo*, 165(Supl. 1), e3. Epub 21 de enero de 2021. Recuperado en 01 de agosto de 2022, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0252-85842021000200003&lng=es&tlng=es.
- [5] G.A. Segura Lazcano, I. Vilchis Torres “Sociedad escolar y pandemia en México; la educación en línea: de refugio temporal a definitivo” *Apertura*, 13(2), pp. 142-157. 2021, DOI: <http://dx.doi.org/10.32870/Ap.v13n2.2006>
- [6] H. Contreras Hernández, & M.A. Cortina Saint André “La Nueva Realidad de la Educación Superior como derecho humano ante el COVID-19. Dilemas contemporáneos: educación, política y valores” 8(spe1), 00009. Epub 26 de marzo de 2021. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2563>
- [7] D. Ortega, J., Rodríguez, a., Mateos, A. “Educación Superior y la COVID-19: Adaptación Metodológica y Evaluación Online en dos Universidades de Barcelona”. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 15(1), e1236, 2021. <https://doi.org/10.19083/ridu.2021.1275>
- [8] Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2020b). *El teletrabajo durante la pandemia de covid-19 y después de ella*. Ginebra: OIT . https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_762534.pdf
- [9] INEGI. (2020). Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020 NOTA TÉCNICA. Junio 23, 2022, de INEGI Sitio web: https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/ecovid_ed_2020_nota_tecnica.pdf
- [10] E. Oropeza Bruno, G. Muñoz Atilano, et al “Repercusión de la educación a distancia provocada por el COVID-19 en el TECN/IT de Chilpancingo” *Journal CIM*, Vol. 9. Num 1, 2021.